

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЧАСТИ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

Игамбердиева Х.Х.

магистр Международного и Европейского права

В.и.о. заместителя директора

ООО «Национальный венчурный фонд «UzVC»

khurshida24@gmail.com

+998995322402

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6970784>

ARTICLE INFO

Received: 01st August 2022

Accepted: 03rd August 2022

Online: 05th August 2022

KEY WORDS

налог на добавленную стоимость, индивидуальные предприниматели, реализация товаров (услуг), налогоплательщики, юридические лица, комментарии.

ABSTRACT

Данная статья охватывает вопрос определения НДС (налог на добавленную стоимость) плательщиков через призму определения объекта налогообложения, являющийся проблемным в свете применения норм Налогового кодекса, неверной интерпретации тех или иных статей и увеличения налоговой нагрузки на субъекты предпринимательства. В статье приводится опыт соседних стран в части применения налога на добавленную стоимость. В заключение вносятся предложения в налоговое законодательство, для его единообразного применения как при процессе налогообложения, так и в процессе толкования судебными органами, для предотвращения возможности искусственного увеличения налоговой нагрузки. Статья может быть использована при формировании предложений по улучшению законодательства в сфере улучшения налоговых условий для субъектов предпринимательства.

В Республике Узбекистан ведётся активная деятельность на уровне государственного администрирования в сфере привлечения иностранных инвесторов. В рамках государственной политики особо отводится роль развитию частного предпринимательства. Упрощаются процедуры разрешительного характера, отменяются устаревшие и потерявшие актуальность требования по лицензированию. Коммерческие банки Республики выделяют льготные

кредиты в рамках госпрограмм на развитие субъектов бизнеса.

При этом, остаётся до сих пор неясной ситуация со статьями Налогового кодекса, нестыковки в переводе, составление проекта нормативно-правового акта на одном языке и перевод на другой язык с возникающими противоречиями и неясностями. А ведь именно Налоговое законодательство является главным фактором в привлечении иностранных инвестиций.

«Добавленная стоимость создаётся на всех стадиях производства и обращения и определяется в виде разницы между стоимостью реализованных товаров (работ, услуг) и стоимостью материальных затрат, относимых на издержки производства и обращения»ⁱ. Объектом налогообложения согласно статье 238 Налогового кодекса является:

- 1) оборот по реализации товаров (услуг), местом реализации которых является Республика Узбекистан;
- 2) ввоз товаров на территорию Республики Узбекистан.

При этом, *de facto* в качестве оборота принимается доход и от других источников, не упомянутых в статье. Примером могут служить процентные поступления юридическому лицу с депозитных счетов в банках. Юридическое лицо кладёт свои свободные средства на сберегательный депозит. *De jure* банк оказывает услуги по договору сберегательного депозита и начисляет в установленные договором сроки проценты за пользование средствами клиента (юридического

лица). Поступающие в качестве дивидендов средства превышают 1 миллиард сум. Данное поступление квалифицируется *de facto* в соответствии с пунктом 2 статьи 237 Налогового кодекса Республики Узбекистан и становятся предметом налогообложения НДС.

Согласно пункту 2 статьи 237 Налогового кодексаⁱⁱ Республики (Налогоплательщики)

Налогоплательщиками налога на добавленную стоимость признаются осуществляющие реализацию товаров (услуг) и (или) предпринимательскую деятельность в Республике Узбекистан: ... (2) индивидуальные предприниматели, доход которых от реализации товаров (услуг) за налоговый период превышает один миллиард сумов, либо перешедшие на уплату налога на добавленную стоимость добровольно. Данный подпункт 237 статьи буквально регулирует правоотношения, возникающие при осуществлении деятельности индивидуальным предпринимателем. Но, при применении узбекского текста данного подпункта, *de facto* охватывается более широкий круг лиц, в том числе юридические лица.

Налоговый кодекс	Узбекский вариант	Русский вариант
пункт 2 статьи 237	(...) қўшилган қиймат солигини тўловчилар деб эътироф этилади (...): 2) товарларни (хизматларни) реализация қилишдан олинган даромади солиқ даврида бир миллиард сўмдан ошган ёхуд ихтиёрий равишда қўшилган қиймат солигини тўлашга	Налогоплательщиками налога на добавленную стоимость (...) признаются (...): 2) индивидуальные предприниматели, доход которых от реализации товаров (услуг) за налоговый период превышает один миллиард сумов, либо

ўтган якка тартибдаги
тадбиркорлар;

перешедшие на уплату налога
на добавленную стоимость
добровольно;

3 часть 237 статьи Налогового кодекса устанавливает, что *Налогоплательщики встают на специальный регистрационный учет в качестве налогоплательщика налога на добавленную стоимость в налоговых органах в порядке, определяемом Кабинетом Министров Республики Узбекистан.* При этом, положение, предусматривающее порядок специальной регистрации налогоплательщиков в качестве плательщиков налога на добавленную стоимость¹, устанавливает порядок регистрации в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом. Так, отсылочные нормы, хотя и были сокращены, но повсеместно имеют место быть.

Ввиду неверной интерпретации статей Налогового кодекса субъекты предпринимательства остаются в неведении в части применения в отношении них тех или иных статей. При составлении бизнес планов, финансовых и бухгалтерских расчётов и технико-экономических обоснований расходы на обязательные отчисления в бюджет могут варьироваться и изменяться в зависимости от их понимания сотрудниками Налоговой инспекции.

«В то же время методические положения относительно базы

налогообложения НДС, которыми руководствуется практика, не совпадают с понятием «добавленная стоимость», что приводит к значительному расширению объекта налогообложения»ⁱⁱⁱ.

Подобная ситуация происходит и с привлекаемыми денежными средствами инвесторов. В период роста венчурного финансирования риск признания юридического лица, привлекающего инвестиции, плательщиком НДС резко возрастает. Соответственно, налоговая служба получает право взыскать НДС с поступающих инвестиционных средств, которые в свою очередь направлены на разработку определённых программных обеспечений или другие научные исследования или изыскания. Инвестиционные средства по своей природе уже свободны от налогообложения, и при поступлении на счёт Бенефициара (проекта) не могут быть квалифицированы как результат оказания услуги или выполнения работ Бенефициаром. То есть одна сторона, будь то юридическое лицо или физическое лицо (инвестор), берёт свои накопления и вкладывает в развитие определенного проекта, а именно помогает ему (Бенефициару). Но неверное толкование 237 статьи может привести к признанию только

¹ Приложение №1 к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 22.09.2021 г. № 595

встающей на ноги компании полноправным плательщиком НДС. Данное обстоятельство негативно влияет на инвестиционную привлекательность Республики.

Сингапур^{iv}, благодаря грамотно выстроенной налоговой системе, смог значительно поднять свой ВВП и занести свою страну в список быстро развивающихся стран мира, и на сегодняшний день имеет один из самых высоких показателей привлечения инвестиций.

«Наиболее впечатляющим является пример Сингапура, оказывающего большое воздействие на соседние страны. Ставка корпоративного налога плавно шла вниз в течение 1988-1999гг. с 40% до 26% и снижалась далее вплоть до 2010г., когда она была установлена и поддерживается до сих пор на уровне 17%. Очень либеральная налоговая политика этого государства в числе других благоприятных факторов привела к мощному притоку в его экономику иностранных капиталовложений, особенно ТНК, и, безусловно, способствовала стремительному экономическому росту»^v.

Учитывая проведенное исследование норм Налогового кодекса и их правоприменительной практики, вносятся следующие предложения:

1. Необходимо разработать исходя из предложений граждан и субъектов предпринимательства, некоммерческих организаций, как Ассоциация бухгалтеров, и разъяснений учёных финансистов Комментарии к Налоговому кодексу. Комментарии могли бы резко сократить количество обращений в Налоговую инспекцию и предотвратить фрагментное противоречивое толкование определённых статей Налогового кодекса в сторону тех или иных заинтересованных лиц. При этом Комментарии должны иметь более развёрнутую инструкцию по применению статей Налогового кодекса, с утверждением его на Пленумах нижней и верхней палат Олий Мажлиса, с целью применения его в качестве нормативно-правовой базы и аргументации в судах Республики.

2. Сократить количество подзаконных актов, предоставляющих те или иные льготы, с внесением их в случае обоснованности в текст Налогового кодекса. При этом, должна будет применяться законодательная инициатива Президента Республики, при которой Президент вносит Парламенту на обсуждение те или иные льготы. Это сократит адресные льготы, которые допускают рост монополий в определенных отраслях. В результате за счёт увеличения поступлений от компаний, пользующихся льготами, уменьшится искусственное расширение круга налогоплательщиков НДС.

В результате упорядочения подзаконных актов и их кодификации, внедрения Комментариев к Налоговому кодексу, и соответственно, однообразное использование норм

Налогового кодекса может Стабильность в законодательстве
способствовать резкому росту служит гарантом привлечения
авторитета налогового инвесторов на внутренний рынок.
законодательства Республики.

ⁱ Налоги и налогообложение: Учебник для вузов. 4-е изд. Архивная копия от 21 октября 2017 на Wayback Machine — ИД Питер, 171 стр.

<https://books.google.ru/books?id=xpUgMHZ5iCUC&pg=PA452#v=onepage&q=%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&f=false>

При заимствовании опыта налогообложения РФ были соответствующим образом заимствованы проблемы в нормоприменительной практике.

ⁱⁱ Национальная база данных законодательства, 31.12.2019 г., № 02/19/НК/4256; 11.03.2020 г., № 03/20/607/0279, 05.10.2020 г., № 03/20/640/1348; 09.11.2020 г., № 03/20/646/1488; 02.12.2020 г., № 03/20/652/1581; 04.12.2020 г., № 03/20/653/1592; 31.12.2020 г., № 03/20/659/1681; 29.04.2021 г., № 03/21/689/0395; 17.08.2021 г., № 03/21/708/0799; 15.09.2021 г., № 03/21/714/0874, 12.10.2021 г., № 03/21/721/0952; 15.10.2021 г., № 03/21/722/0960, 26.10.2021 г., № 03/21/725/0995, 30.10.2021 г., № 03/21/726/1001; 30.12.2021 г., № 03/21/741/1219; 10.02.2022 г., № 03/22/752/0113; 12.03.2022 г., № 03/22/758/0207; 14.03.2022 г., № 03/22/759/0213, 06.05.2022 г., № 03/22/767/0386, 18.05.2022 г., № 03/22/770/0424, 01.06.2022 г., № 03/22/773/0461, 07.06.2022 г., № 03/22/775/0477, 13.07.2022 г., № 03/22/783/0620

ⁱⁱⁱ Налоги и налогообложение: Учебник для вузов. 4-е изд. Архивная копия от 21 октября 2017 на Wayback Machine — ИД Питер, 171-172 стр.

<https://books.google.ru/books?id=xpUgMHZ5iCUC&pg=PA452#v=onepage&q=%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&f=false>. При заимствовании опыта налогообложения РФ были соответствующим образом заимствованы проблемы в нормоприменительной практике.

^{iv} Налог на товары и услуги очень похож на налог на добавочную стоимость в других странах и является относительно новой формой налога в Сингапуре. Налог на товары и услуги в Сингапуре был введен первого апреля 1994 года. Законодательный акт о налогах на товары и услуги был составлен с модели законодательства о НДС Великобритании и законе о налоге на товары и услуги Новой Зеландии.

<https://internationalwealth.info/offshore-tax/singapore-vat/> Alexandra Erlanger

^v Налоговое стимулирование частного бизнеса в наименее развитом регионе Юго-Восточной Азии (Мьянма, Камбоджа, Лаос) © Муранова А.П. ИВ РАН